

TÍTULO: O ENSINO DA HISTOLOGIA NA DOCÊNCIA ORIENTADA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17842029

AUTORES: MAIARA PETRI DA SILVEIRA

INTRODUÇÃO: A VIVÊNCIA NA DOCÊNCIA DURANTE O DOUTORADO É UM PROCESSO COMPLEXO, POIS POSSIBILITA QUE O DOUTORANDO VIVA A EXPERIÊNCIA DE SER PROFESSOR EM SITUAÇÕES REAIS, PODENDO CONSTRUIR SUA IDENTIDADE DOCENTE E REFLETIR SOBRE SUA ATUAÇÃO, ALIANDO A TEORIA E PRÁTICA. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DA DOCÊNCIA ORIENTADA DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE DOUTORADO NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DISTÚRBIOS DA COMUNICAÇÃO HUMANA. **MÉTODO:** DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2025, FORAM MINISTRADAS AULAS PARA ALUNOS DO PRIMEIRO SEMESTRE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM E FONOAUDIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, NA DISCIPLINA DE HISTOLOGIA HUMANA. AS AULAS, TEÓRICAS E PRÁTICAS MINISTRADAS ABORDARAM A HISTOLOGIA DOS TECIDOS CONJUNTIVOS, ÓSSEO, MUSCULAR, LINFÁTICO E NEUROLÓGICO, UTILIZANDO RECURSOS AUDIOVISUAIS E LÂMINAS DE ESTRUTURAS HISTOLÓGICAS EM MICROSCÓPIO ÓPTICO. **RESULTADOS:** AS TURMAS, COMPOSTAS POR APROXIMADAMENTE 30 ALUNOS, PARTICIPARAM DE ATIVIDADES QUE CONDUZI SOB A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA. ALÉM DE MINISTRAR AS AULAS, TAMBÉM AUXILIEI NA ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS. A DINÂMICA DAS AULAS TEÓRICAS E PRÁTICAS ME PERMITIRAM DESAFIAR-ME EM CONTEÚDOS, MÉTODOS DE ENSINO MAIS ELABORADAS, ALIANDO O CONTEÚDO TEÓRICO NAS PRÁTICAS. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA NA DOCÊNCIA PROPORCIONOU UMA IMERSÃO SIGNIFICATIVA NO AMBIENTE ACADÊMICO, REVELANDO A IMPORTÂNCIA DE ADOTAR ESTRATÉGIAS DE ENSINO DIVERSIFICADAS, A FIM DE CONTEMPLAR AS DIFERENTES NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES. APRENDI QUE ENSINAR VAI ALÉM DA SIMPLES TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO: EXIGE SENSIBILIDADE, FLEXIBILIDADE E A CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE ÀS PARTICULARIDADES DE CADA ALUNO, GARANTINDO UM PROCESSO DE APRENDIZAGEM EFICAZ E INCLUSIVO.

PALAVRAS-CHAVE: DOCÊNCIA, HISTOLOGIA, ENSINO.

APOIO FINANCEIRO: CAPES/ CNPQ